

Uso do Blockchain no Contexto Agropecuário Brasileiro

Impactos, Desafios e Oportunidades

Lucas Campos de Magalhães Nunes¹

MUST University

BTE680 – Blockchain Technologies

Prof. Andre Filipe Zago de Azevedo

Novembro, 2024

¹Mestrando em Desenvolvimento de Negócios e Inovação pela MUST University. Analista de Tecnologia da Informação na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). E-mail: lucas.nunes@embrapa.br

Resumo

A agricultura brasileira atualmente responde por 24,8% do PIB e 47,6% das exportações, destacando seu papel na economia, além de ser vital para a segurança alimentar interna e para o desenvolvimento econômico. Isso coloca o Brasil como um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Logo, para se manter como esse provedor de alimentos mundial é necessário que novas tecnologias sejam estudadas, testadas e aplicadas no contexto agropecuário brasileiro. Com a introdução da tecnologia blockchain, o atual estudo explora como essa inovação pode fortalecer a cadeia produtiva agropecuária, proporcionando rastreabilidade, segurança, transparência, além de impulsionar a competitividade e atender às exigências dos mercados internos e globais. Utilizou-se, como metodologia, a revisão bibliográfica e análise de artigos científicos, abrangendo repositórios como Google Acadêmico, Web of Science e publicações técnicas da Embrapa. Como resultado, o blockchain oferece vantagens significativas para o agro brasileiro, como por exemplo a rastreabilidade e a certificação das cadeias produtivas. Mas também se apresentaram desafios para sua adoção, como a conectividade, insegurança jurídica e custos de implementação. O setor agropecuário brasileiro tem a possibilidade de alcançar novos patamares de transparência e sustentabilidade, ao se adotar a tecnologia blockchain, aumentando, assim, a eficiência e a competitividade no mercado global.

Palavras-chave: Agropecuária. Blockchain. Rastreabilidade. Competitividade. Sustentabilidade. Segurança Alimentar.

Abstract

Brazilian agriculture currently accounts for 24.8% of the GDP and 47.6% of exports, highlighting its significant role in the economy and its vital importance for domestic food security and economic development. This positions Brazil as one of the world's largest food producers. Therefore, to maintain its position as a global food provider, it is essential to study,

test, and apply new technologies in the Brazilian agricultural context. With the introduction of blockchain technology, this study explores how this innovation can strengthen the agricultural production chain, providing traceability, security, transparency, and boosting competitiveness to meet the demands of domestic and global markets. The methodology employed comprised a literature review and analysis of scientific articles, encompassing repositories such as Google Scholar, Web of Science, and technical publications from Embrapa. As a result, blockchain offers significant advantages for Brazilian agriculture, such as traceability and certification of production chains. However, challenges to its adoption have also emerged, including connectivity, legal uncertainty, and implementation costs. The Brazilian agricultural sector has the potential to reach new levels of transparency and sustainability by adopting blockchain technology, thus increasing efficiency and competitiveness in the global market.

Keywords: *Agriculture. Blockchain. Traceability. Competitiveness. Sustainability. Food Security.*

1 Introdução

A evolução da agricultura brasileira garantiu a segurança alimentar da sua população, a criação de indústrias, a geração de emprego e renda. A agricultura é responsável por 21% dos empregos formais no Brasil. Em 2022, a agricultura participou com 24,8% do PIB e 47,6% das exportações brasileiras. Hoje já somos o primeiro produtor mundial de soja e o quarto maior produtor de algodão. O Brasil é o maior exportador de carne bovina e de suco de laranja e o segundo maior exportador mundial de algodão. Até o início dos anos de 1970, a economia agrícola do Brasil era fundamentada no cultivo de café e cana-de-açúcar, principalmente. Éramos grandes importadores de alimentos componentes da cesta básica do brasileiro, como arroz, feijão, carnes e leite (Lamas, 2023).

Ainda neste sentido, o Brasil é reconhecidamente um dos maiores produtores de alimentos do mundo, com destaque para carne, soja, milho, algodão e produtos florestais, de

modo que, além de alimentar toda sua população (mais de 212 milhões de brasileiros), também alimenta outros 800 milhões de pessoas globalmente. E as projeções de entidades nacionais e internacionais indicam que a participação do Brasil no abastecimento mundial irá aumentar, nos próximos anos, podendo variar entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de pessoas (Contini & Aragão, 2021).

Partindo deste contexto inicial sobre a agricultura brasileira, é necessária também uma breve introdução sobre a tecnologia blockchain. De uma forma geral, o blockchain é uma cadeia de blocos de informações descentralizadas, que opera por meio de um mecanismo de consenso visando, assim, validar e registrar transações de forma imutável por todos os participantes dessa cadeia. Cada bloco contém informações (definidas pelas partes interessadas no uso do blockchain) que são criptografadas e gravadas em cada um deles, além de serem protegidas por um código único chamado hash, garantindo a segurança e a integridade dos dados. Para fornecer ainda mais credibilidade na segurança em todo o sistema, cada bloco contém uma referência ao bloco anterior, fortalecendo ainda mais a integridade e formando uma “corrente de blocos”, em uma tradução livre para o nome blockchain (Souza, 2021).

Segundo Yano et al. (2023):

A característica de segurança da informação que mais contribui para aumentar a confiança dos clientes e consumidores é a integridade dos dados. A tecnologia blockchain, na qual os dados, uma vez gravados, não podem ser alterados, está entre as soluções ideais para este fim, de impedir adulteração de dados compartilhados com clientes e consumidores.

Dessa forma, a tecnologia blockchain pode ser aplicada como uma ferramenta com potencial disruptivo para o setor agropecuário, com o potencial de revolucionar como os alimentos são rastreados e comercializados, impactando, assim, na geração de empregos e no aumento da renda, mas, por outro lado, ainda esbarrando em desafios como regulamentação,

custo de implementação, resistência à mudança e integração entre sistemas e softwares (interoperabilidade).

Este paper teve como metodologia a revisão bibliográfica realizada a partir do referencial teórico abordado na disciplina "BTE680 – Blockchain Technologies", além de outros artigos selecionados de acordo com as discussões sobre o contexto de uso do blockchain, seu impacto na economia, desafios e oportunidades. Foi utilizado o software Publish or Perish 8, onde foi feita uma busca nas bases Google Acadêmico, Web of Science e Scopus, usando as palavras-chave: “agricultura”, “agropecuária”, “Brasil” e “blockchain”. Em complemento, consultou-se também o site de publicações científicas da Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, onde, no total, considerando as duas fontes de pesquisa, obteve-se mais de 120 artigos, notícias e orientações técnicas, e foram selecionados 12 artigos científicos que mais demonstraram aderência ao tema ora apresentado.

Por fim, este trabalho foi organizado em cinco tópicos, começando pela contextualização da agropecuária e do agronegócio brasileiro, demonstrando sua importância tanto no cenário interno como internacional. Em seguida, será explicado com mais detalhes o que é a tecnologia blockchain, mostrando sua potencialidade, segurança e aplicabilidade geral. No terceiro tópico será abordado o impacto do blockchain na agropecuária, mostrando a questão da rastreabilidade de determinados produtos da sua produção até o consumidor final e pontuando a importância da certificação e agregação de valor aos produtos e produtores. No quarto momento busca-se trazer de que modo essa tecnologia pode impactar na geração de empregos e na renda individual e nacional. Os desafios para adoção da tecnologia ficam para o tópico final, onde serão abordadas questões como: ausência de conectividade nas áreas rurais, custo de implementação e infraestrutura, marco regulatório e jurídico e a questão de aceitação e confiança na tecnologia.

2 Agropecuária Brasileira e o Uso de Blockchain

2.1 Contexto agropecuário brasileiro atual

Na agropecuária brasileira, até a década de 1960, as regiões rurais no Brasil caracterizavam-se por ciclos de produção de mercadorias destinadas à exportação, principalmente do ouro, da borracha e, em especial, do café (em meados do século XIX). Cabe lembrar que, nesta época, o Brasil era uma sociedade rural, onde 63,8% do total da população vivia no campo. Atualmente, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE para 2021, a população rural representa apenas 12,2% (Contini et al., 2022).

Apesar deste êxodo rural e do aumento da população urbana, o Brasil se consolidou atualmente como um dos maiores produtores de alimentos, grãos e commodities agrícolas do mundo. Esse processo foi, inclusive, impulsionado pela crescente demanda de exportação (soja, milho e carnes, inicialmente) e pela demanda interna. Isso foi possível devido à modernização do agro brasileiro, a investimentos em pesquisa agropecuária aplicada, à transferência de tecnologias de ponta para o campo e à incorporação de práticas mais sustentáveis, como, por exemplo, o plantio direto e a fixação biológica de nitrogênio, que ajudaram a reduzir os impactos ambientais e a melhorar a eficiência produtiva (Contini et al., 2022).

Avançando para dados mais recentes do último triênio, conforme Brasil (2023):

O PIB (Produto Interno Bruto) da Agropecuária para o primeiro trimestre de 2023, divulgado pelo IBGE em 1º de junho de 2023, mostra um crescimento extraordinário da agricultura brasileira neste ano. A comparação do primeiro trimestre de 2023 com o trimestre anterior mostra um crescimento da agropecuária de 21,1%, enquanto o PIB nacional cresceu 1,9%.

Corroborando, ainda neste sentido, verificou-se que o PIB do agronegócio brasileiro alcançou recordes sucessivos nos anos de 2020, 2021 e 2022, caracterizando um dos melhores triênios da história do agronegócio nacional, chegando a um pico de 26,6% do PIB nacional (Brasil, 2023). Dada a relevância da agropecuária brasileira, é necessária uma explicação sobre

o que é a tecnologia blockchain para que se possa fazer uma correlação posterior do seu uso no agronegócio e as possibilidades de impulsionar ainda mais esta área tão importante para o Brasil.

2.2 O que é e como funciona a rede blockchain

A rede blockchain foi inicialmente criada para suportar a criptomoeda mais famosa do mundo, a bitcoin, de modo que fosse possível registrar transações financeiras, funcionando como um livro-razão, ou livro contábil, digital distribuído, imutável e tendo, ainda, a funcionalidade de armazenar essas informações em blocos encadeados protegidos por criptografia.

O funcionamento desta tecnologia está baseado em algumas características únicas que, somadas, dão cada vez mais credibilidade a essa “corrente de blocos” pública e distribuída. As mais importantes são a imutabilidade e um mecanismo de consenso entre os envolvidos. É necessário reforçar essa capacidade que o blockchain tem de criar livros-razão compartilhados, distribuídos e replicados, pois isso ajuda a fornecer garantia, imutabilidade, proveniência e finalidade na propriedade e transferência de ativos de negócios (De Castro et al., 2024).

Existem diferentes tipos de rede blockchain, de modo a contemplar estruturas de acesso públicas, privadas ou híbridas (consórcio), sendo que cada uma delas pode ser aplicada a diferentes contextos e necessidades. A rede blockchain usada para implementação da criptomoeda bitcoin, por exemplo, é um modelo público e aberto, onde qualquer pessoa pode se tornar um nó e participante do processo de consenso. Neste modelo, todas as transações são abertas para todos os participantes da rede, permitindo, desse modo, transparência total (De Castro et al., 2024). Já uma blockchain privada é controlada por uma única organização ou grupo que define as regras de acesso e permissões. Esse modelo gera uma maior eficiência, pois o número de nós e blocos é limitado e as transações são processadas mais rapidamente;

por outro lado, ela perde o aspecto da descentralização e da transparência total, pois uma única entidade controla a rede (Souza, 2021).

Um outro modelo possível de se adotar é a rede blockchain híbrida, ou consórcio, onde esse tipo de rede combina elementos das duas anteriores: privada e pública. Isso permite que diferentes organizações colaborem em uma rede única com permissões gerenciadas e controladas, definindo, assim, quais informações de cada tipo serão utilizadas e, com isso, adaptando a blockchain às suas necessidades. Essa abordagem traz a vantagem de uma governança compartilhada entre os participantes das organizações envolvidas, promovendo, assim, a confiança e a colaboração (Alves et al., 2018).

Independentemente do modelo escolhido, a rede blockchain traz várias vantagens em seu uso, que podem ser aplicadas no contexto da agropecuária e do agronegócio nacional e internacional. Abaixo são descritas algumas dessas vantagens:

- **Imutabilidade dos dados:** considerada talvez a principal vantagem, aqui está a garantia de que os dados registrados na rede são confiáveis e imutáveis. No contexto de produtos agrícolas, isso visa garantir a integridade das informações sobre a origem, a qualidade e o processo produtivo do alimento (Souza, 2021).
- **Transparência e segurança:** todos os participantes da rede blockchain podem acessar as informações registradas, fazendo com que os blocos de informações e toda a rede sejam auditáveis e transparentes. O que garante a segurança dos dados contra adulterações e fraudes são os mecanismos de consenso e os algoritmos de criptografia (Souza, 2021).
- **Desintermediação:** é a capacidade que a rede tem de eliminar a necessidade de intermediários para as mais diversas transações, como certificações, pagamentos e gerenciamento de contratos. Isso visa reduzir custos, agilizar os processos e aumentar a eficiência e a efetividade de todo o sistema (Porto et al., 2019).

- **Gestão de contratos inteligentes (smart contracts):** os contratos inteligentes são códigos autoexecutáveis que automatizam a execução de acordos dentro da própria rede blockchain (Alves et al., 2018). É uma funcionalidade muito útil para o contexto de gerenciamento de contratos que necessitam realizar pagamentos, compra e venda de qualquer tipo de ativos, seguros e outros acordos em qualquer cadeia produtiva (De Castro et al., 2024).
- **Rastreabilidade:** como na rede blockchain existe uma “corrente de blocos”, de forma encadeada e distribuída, é possível também rastrear qualquer um dos blocos de informações, seja do início para o fim, seja do final para o início. Isso gera a grande possibilidade de se rastrear produtos agrícolas desde a origem até o consumidor final, garantindo, dessa forma, a qualidade dos alimentos e a procedência informada nos rótulos (Souza, 2021).

2.3 O impacto do uso de blockchain na agropecuária brasileira

O impacto do uso da rede blockchain na agropecuária brasileira já é uma realidade e aparece de várias formas. Cita-se, por exemplo, o Sibraar – Sistema Brasileiro de Agrorrastreabilidade, desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), uma empresa estatal federal vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). O Sibraar é um sistema que utiliza a tecnologia blockchain como uma plataforma online onde empresas podem cadastrar seus produtos, fornecedores e varejistas, criando, dessa forma, um histórico completo da cadeia de produção, da origem ao consumidor e vice-versa. Já estão disponíveis na plataforma online da Embrapa os seguintes produtos: açúcar mascavo e demerara da usina Granelli, a produção de frutas, legumes e verduras pela Ferpall Tecnologia e o arroz da marca Brilhante, da empresa Arrozeira Pelotas (Lima, 2024).

Um outro exemplo, também da Embrapa, é o “Modelo de Rastreamento Bovino com Smart Contracts e Blockchain”, que utiliza a rede blockchain Ethereum, que permite a criação

e execução de contratos inteligentes e registrar informações do animal desde o nascimento até o abate, melhorando a transparência, a segurança e a eficiência em toda a cadeia produtiva de carne bovina (Yano et al., 2018).

A indústria sucroalcooleira é outra que está se beneficiando do uso de tecnologias blockchain, de modo que iniciativas entre a Embrapa e a Coplacana permitiram o uso de um software blockchain para rastrear a produção de cana-de-açúcar desde o plantio até a produção de álcool e açúcar (De Castro et al., 2024). Além disso, o Sibraar também está sendo utilizado em parceria com a Usina Granelli para rastrear a produção de açúcar mascavo. No quesito qualidade da produção de açúcar, tem-se também a proposta de monitoramento da dextrana (polissacarídeo produzido por bactérias que, ao contaminar a cana-de-açúcar, pode impactar negativamente as diferentes etapas do processo produtivo, desde o campo até a produção do açúcar), contribuindo, assim, para um produto de alta qualidade e para a melhoria da gestão do processo produtivo (Yano et al., 2019).

A partir destes três exemplos práticos, percebe-se que, independentemente da cadeia produtiva, temos aqui um impacto positivo que o uso da blockchain trouxe para cada um desses projetos e que pode ser aplicado também, muito possivelmente, a qualquer outro contexto da agropecuária brasileira. Toda a questão da rastreabilidade e transparência, que permite registrar informações sobre a origem dos produtos, os insumos utilizados e as práticas agrícolas empregadas em toda a cadeia produtiva, é possível por meio do uso da blockchain. O combate à fraude, devido à imutabilidade dos dados, dificulta a adulteração de informações e a comercialização de produtos falsificados. Além disso, há a possibilidade de criação ou obtenção de certificações de qualidade e sustentabilidade, tão exigidas hoje em dia pelos mercados internos e internacionais, devido à capacidade de as informações serem facilmente auditadas e rastreadas na rede blockchain (Souza, 2021).

Quanto à segurança alimentar, é outra possibilidade que pode ser garantida na utilização de redes blockchain, pois a rede garante a integridade das informações sobre a qualidade dos alimentos, permitindo, caso haja algum problema com determinados lotes, identificá-los e isolá-los rapidamente, protegendo, assim, a saúde do consumidor. A rastreabilidade facilita também a prevenção de contaminação, ajudando a garantir a segurança dos alimentos e a tomada de atitudes rápidas para conter a propagação de doenças (De Castro et al., 2024).

Levando-se em consideração o potencial da agropecuária brasileira, com sua alta produtividade e impacto positivo no PIB nacional, somado às características da rede blockchain, é possível perceber a grande oportunidade que existe neste contexto, no sentido de que a blockchain pode ser usada como uma poderosa ferramenta para a transformação digital do agro brasileiro, com potencial para aumentar a eficiência, a transparência e a sustentabilidade do setor, além de manter a segurança alimentar da população consumidora.

2.4 Geração de emprego e renda com o uso de blockchain na agropecuária

Com um mercado cada vez mais competitivo e mais exigente em qualidade, preço e transparência, o uso de blockchain traz a capacidade de revolucionar as cadeias produtivas agropecuárias, oferecendo exatamente o que o mercado está pedindo: registro de dados de forma segura, transparente, imutável e auditável (Yano et al., 2023). Por sua vez, cresce a demanda por novos profissionais capacitados, tanto para utilizar os softwares desenvolvidos tendo a blockchain como base quanto da área tecnológica, como desenvolvedores de software, consultores em análise de dados, gestão de projetos e profissionais do agro também acompanhando essa evolução. Tudo isso movimenta um mercado de capacitação, estudo e academia, que tem uma tendência a crescer devido à busca por profissionais mais capacitados (Porto et al., 2019).

A própria capacidade que a utilização da blockchain traz no contexto agropecuário potencializa ainda mais o aumento da competitividade e a expansão do mercado, permitindo,

assim, ao Brasil continuar ou ampliar seu acesso aos mercados exigentes, que cada vez mais valorizam a qualidade dos alimentos, a rastreabilidade e a transparência. Essa tecnologia, então, pode abrir a possibilidade para mercados mais exclusivos, aumentando a demanda por produtos brasileiros e gerando mais empregos (Yano et al., 2023).

2.5 Desafios da adoção da tecnologia blockchain no contexto agropecuário

Até o momento, focou-se em mostrar as características, aplicações e vantagens do uso da tecnologia blockchain no contexto agropecuário brasileiro; porém, alguns desafios inerentes à própria tecnologia e outros de cunho mais geral estão envolvidos. A conectividade é um primeiro desafio quando falamos das áreas rurais brasileiras, e que pode dificultar o uso da tecnologia em larga escala. Conforme Milanez et al. (2020):

Um panorama de ausência de conectividade no campo pode ser apreendido pelos dados do Censo Agropecuário 2017, no qual se identificou que apenas 28% dos estabelecimentos rurais tinham acesso à internet em 2017. Essa cobertura varia de acordo com o estado considerado: é de 77%, no Distrito Federal, e de 11%, em Roraima e no Amazonas.

Existe, também, a questão da interoperabilidade, ou seja, a capacidade de integração da blockchain com sistemas e bancos de dados legados das empresas, algo complexo e que exigirá um grande esforço para potencializar e viabilizar seu uso. Soma-se a isso a falta de padronização e a dificuldade de comunicação entre as próprias redes e plataformas blockchain (Alves et al., 2018).

Os custos de investimento são outro desafio, senão o grande obstáculo, pois implementar soluções baseadas em blockchain requer, de fato, investimentos financeiros consideráveis nas áreas de infraestrutura tecnológica, treinamento de pessoal, desenvolvimento de softwares e organização dos dados. E esses custos, para pequenos e médios agricultores, podem inviabilizar o uso ou a expansão da tecnologia blockchain (Souza, 2021). A necessidade

de se ter um arcabouço jurídico mais confiável, neste contexto de novas tecnologias como o blockchain, é essencial. Porém, a falta de um marco regulatório para blockchain no Brasil gera incertezas jurídicas e acaba sendo outro desafio para sua adoção em ampla escala (Porto et al., 2019). Além disso, é necessária a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados nas implementações das redes blockchain, pois elas podem armazenar dados sensíveis.

Por fim, mas não menos importante, levanta-se a questão da aceitação e confiança, pelas partes interessadas, nessa tecnologia. Como a implantação e o uso da blockchain acabam trazendo a necessidade de mudar os processos tradicionais no contexto do agronegócio, isso pode ser também um dificultador. Alia-se a isso a necessidade de mudança de pensamento e comportamento para se confiar em uma tecnologia disruptiva, sendo necessário, então, demonstrar a essas partes interessadas a segurança, a transparência e a confiabilidade inerentes a ela. Esses pontos são cruciais para superar a desconfiança e aumentar a aceitação inicial (Souza, 2021).

3 Considerações Finais

Para que a agropecuária brasileira possa se manter na vanguarda, promovendo impactos positivos tanto na economia e na exportação quanto na segurança alimentar interna, é necessário que novas tecnologias também sejam incorporadas nas mais diversas cadeias produtivas existentes do agronegócio. Dessa forma, o atual estudo objetivou mostrar qual o impacto, os desafios e a importância da tecnologia blockchain para o contexto agropecuário do Brasil, trazendo ainda exemplos práticos de projetos e usos correntes em algumas cadeias produtivas. Ficaram evidenciadas suas vantagens, como a rastreabilidade, a transparência e a segurança dos dados ao longo dessas cadeias produtivas. Além disso, mostrou-se que a aplicação da blockchain pode contribuir significativamente para o aumento da competitividade do setor no mercado global, atendendo à crescente demanda por qualidade, sustentabilidade, rastreabilidade e confiabilidade nos produtos agrícolas.

Por outro lado, identificaram-se também alguns desafios para a implementação do blockchain, como a falta de conectividade nas áreas rurais, as inseguranças jurídicas e os custos elevados para desenvolvimento, treinamento e infraestrutura tecnológica. Portanto, são necessárias políticas públicas para incentivar investimentos em infraestrutura digital, além de uma pavimentação jurídica sobre o tema para assegurar a adesão de uma forma geral, não apenas pelo setor agropecuário. Por fim, buscou-se contribuir para a compreensão das oportunidades, limitações e desafios do uso da tecnologia blockchain no contexto agropecuário, possibilitando ainda o desenvolvimento de novas pesquisas e iniciativas sobre como o uso de novas tecnologias pode consolidar ainda mais o papel do Brasil na agropecuária interna e mundial, de forma sustentável e tecnologicamente avançada.

Referências

- Alves, P., Laigner, R., Robichez, G., Lopes, H., & Kalinowski, M. (2018). Desmistificando blockchain: conceitos e aplicações. In *Computação e sociedade* (pp. 166–197). Sociedade Brasileira de Computação.
- Brasil. (2023). *Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA*. <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/producao-de-graos-brasileira-devera-chegar-a-390-milhoes-de-toneladas-nos-proximos-dez-anos/ProjeesdoAgronegocio20232033.pdf>
- Contini, E., & Aragão, A. (2021). *O agro brasileiro alimenta 800 milhões de pessoas*. Embrapa. <https://www.embrapa.br/documents/10180/26187851/Popula%C3%A7%C3%A3o+alimentada+pelo+Brasil/>
- Contini, E., Aragão, A., & Navarro, Z. (2022). *Trajectoria do agro: visão de futuro*. Embrapa. <https://www.embrapa.br/visao-de-futuro>

- De Castro, A., Silva, B., dos Santos, E., da Silva, F., Severino, F., Yano, I., Vieira, J., Granelli, M., de Oliveira, M., & Ignácio, P. (2024). *Tecnologia blockchain para a rastreabilidade da cadeia produtiva sucroalcooleira*. Repositório Alice; Embrapa. <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1167018/1/PL-Tecnologia-Blockchain-2024.pdf>
- Lamas, F. (2023). *A evolução da agricultura do Brasil*. Embrapa. <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/81665485/artigo---a-evolucao-da-agricultura-do-brasil>
- Lima, F. (2024). *Indústria lança primeiro arroz rastreado com tecnologia da Embrapa*. Embrapa. <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/91890269/industria-lanca-primeiro-arroz-rastreado-com-tecnologia-da-embrapa>
- Milanez, A., Mancuso, R., Maia, G., Guimarães, D., Alves, C., & Madeira, R. (2020). Conectividade rural: situação atual e alternativas para superação da principal barreira à agricultura 4.0 no Brasil. *BNDES Setorial*, 52, 7–43. https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/20180/1/PR_Conectividade%20rural_BD.pdf
- Porto, A. M., Lima, J. M. de, Jr., & Silva, G. B. (2019). Tecnologia blockchain e direito societário: aplicações práticas e desafios para a regulação. *Revista de Informação Legislativa: RIL*, 56(223), 11–30. http://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/56/223/ril_v56_n223_p11
- Souza, O. J. de O. (2021). *Uso da tecnologia blockchain na rastreabilidade do agronegócio* [Trabalho de conclusão de curso, Universidade de Brasília]. https://bdm.unb.br/bitstream/10483/29567/1/2021_OtavioJunioDeOliveiraSouza_tcc.pdf

- Yano, I., dos Santos, E., de Castro, A., Bergier, I., Santos, P., Oliveira, S., & Abreu, U. (2018). *Modelo de rastreamento bovino via smart contracts com tecnologia blockchain*. Comunicado Técnico; Embrapa. <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/188315/1/Modelo-rastreamento-CT-130.pdf>
- Yano, I., de Castro, A., Cançado, G., & da Silva, F. (2019). *Proposta de utilização de uma blockchain para o registro de teores de dextrana na produção de açúcar*. Infoteca; Embrapa. <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1116191/1/Comunicado132.pdf>
- Yano, I. H., et al. (2023). Fortalecimento de marca empresarial por meio de práticas sustentáveis, marketing digital e tecnologia blockchain. *Revista de Gestão e Secretariado*, 14(1), 802–819. <https://doi.org/10.7769/gesec.v14i1.1550>